

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782144>
УДК 347.214

ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Г.В. Норко,

магистрант группы 291 МЗ

Г.М. Мургазина,

научный руководитель,

к.ю.н, доц.,

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова»

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы отнесения объектов имущества к недвижимому, раскрываются ключевые и достаточные критерии для отнесения имущества к недвижимому. Также анализируется действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения по регистрации прав на недвижимое имущество.

Ключевые слова: недвижимость, тесная связь с землей, государственная регистрация, кадастровый учет, реестр недвижимости

CONCEPT, LEGAL REGIME AND STATE REGISTRATION OF REAL ESTATE PROPERTY

G.V. Norko,

master Student of group 291 MH

G.M. Murtazina,

Scientific Director,

Candidate of Law, Associate Professor,

Private educational institution of higher education "Kazan Innovative University
named after V.G. Timiryasova"

Annotation: The article examines the problems of classifying property as immovable, reveals key and sufficient criteria for classifying property as immovable. It also analyzes the current legislation of the Russian Federation, which regulates relations on registration of rights to real estate.

Keywords: real estate, close connection with land, state registration, cadastral registration, real estate register

Понятие недвижимости давно является предметом различных дискуссий, т.к. это значимый социальный объект, имеющий высокую экономическую ценность. В научном сообществе нет единой позиции о том, что такое недвижимость и как его определить в массиве остальных вещей, участвующих в гражданском обороте. Вопрос о несформированной четкой дефиниции недвижимого имущества в науке гражданского права был поставлен достаточно давно и периодически воспроизводится в трудах различных ученых. И хотя суды и другие правоприменители пытаются дать ответ на этот вопрос с помощью выработки различных методик и рекомендаций, эти позиции государственных органов основаны на сложившейся судебной практике, которая допускала ошибки при идентификации объекта как недвижимой вещи. Таким образом, без четкого нормативного закрепления невозможно говорить о дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства и правильном решении споров об относимости каких-либо вещей к недвижимости и распространении на него соответствующего правового режима.

Итак, в российской правовой системе и правовой доктрине нет единого понимания как самого понятия «недвижимого имущества», так и критериев отнесения объекта к недвижимости. Причина этого, по нашему мнению, кроется в том, что недвижимое имущество было изъято из гражданского оборота на основании ст. 21 ГК РСФСР 1922 года [1-3]. Поэтому и необходимости в теоретических исследованиях категории недвижимого имущества не было. Упразднив деление имущества на движимое и недвижимое, советские ученые-юристы не стали подвергать сомнению историческую закономерность выделения недвижимого имущества среди объектов гражданско-правового оборота. Вплоть до начала 90-х годов прошлого века в СССР, несмотря на отсутствие права собственности на землю, развивался и закреплялся особый правовой режим имущества, относящегося к строениям, близкий к режиму недвижимости. В том числе была внедрена система инвентаризации и технического учета жилых строений и регистрации сделок с жилыми и нежилыми строениями [15, с. 19].

В современное российское законодательство деление вещей на движимые и недвижимые возвращено законом РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. [4]. Трактовку термина «недвижимое имущество» Закон не давал, только ст. 2 указанного Закона содержала примерный перечень объектов права собственности, где среди прочего назывались предприятия, имущественные комплексы, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения, а также продукты

интеллектуального и творческого труда. В ст. 7 отмечалось, что гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно и открыто владеющее как собственник недвижимым имуществом не менее пятнадцати лет либо иным имуществом не менее пяти лет, приобретает право собственности на это имущество. В ст. 4 Основ гражданского законодательства 1991 г. [5] помимо перечисления примеров недвижимого имущества дается их основной признак – прочная связь с землей, невозможность отделения от земли без существенного ущерба стоимости имущества.

Согласно ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Более четких количественных и качественных характеристик объектов недвижимости, а также иных критериев, позволяющих отнести объект к объектам недвижимого имущества либо к объектам, не являющимся объектами недвижимого имущества, действующее законодательство не содержит.

Сложившееся на сегодняшний день понимание недвижимого имущества носит скорее рамочный характер. Установленный законодательством признак тесной связи с землей вмещает в себя как прямо указанные в законе объекты незавершенного строительства, машино-места, так и находившие себе место в этом ряду благодаря правоприменительной практике заборы, стадионы, лифты и другие объекты. Внесение подобных объектов в число недвижимого имущества, на наш взгляд, не отражает существа такой сложной категории, как недвижимая вещь, а скорее удовлетворяет потребность гражданского оборота на конкретный период времени. Это касается объектов незавершенного строительства и машино-места.

Р.С. Бевзенко считает, что недостатки в определении вещи в качестве недвижимой кроются в ст. 130 ГК РФ, в содержании которой выделяются в качестве таковой земельные участки и приравнивается к ним то, что находится над или под земельным участком [10, с. 6].

Однако достаточно обоснованную критику в толкование Р.С. Бевзенко ст. 130 ГК РФ вносит В.А. Алексеев. Критике подвергается мнение о возможности восприятия норм ГК РФ в рамках концепции единого объекта недвижимости. Для этого необходимо надлежащим образом прочитать ст. 130 ГК РФ: недвижимость – это земельный участок «и» неразрывно связанный с ним объект. В.А. Алексеев считает, что это ни что иное как

манипуляция с текстом, что позволяет извлечь содержание, которое не вкладывалось в соответствующую норму права [9, с. 23].

Е.А. Суханов придерживается позиции, согласно которой только после государственной регистрации прав на недвижимую вещь она появляется в обороте. Это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность оборота таких объектов [16, с. 91]. Однако остается вопрос о правовой природе такого объекта до государственной регистрации. Ранее Е.А. Суханов признавал ее движимой вещью [17, с. 11], В.В. Чубаров – совокупностью вещей, которая по своим качественным характеристикам, возможно, напоминала недвижимую вещь [20, с. 80]. Теперь же сторонники данной концепции считают, что такой объект, «напоминающий недвижимую вещь», является частью определенного земельного участка.

Вопрос о понятии недвижимости многогранен, носит как теоретическое, так и практическое значение. Подходы судов являются формальными и, к сожалению, приводят к несправедливым решениям, в силу чего сложившиеся позиции судов приходится корректировать вышестоящими инстанциями. Определение недвижимости правоприменителем в каждом конкретном случае требует правильного толкования как нормативных-правовых актов, так и позиции вышестоящих инстанций. ЕГРН не является достоверным источником в отношении сведений о квалификации объекта как недвижимости и практически игнорируется судебной практикой. При этом, по мнению А.А. Чеснокова, именно в публичной регистрации недвижимости проявляются ее важнейшие свойства – высокая ценность, социальная значимость, легкость нахождения и идентификации, а также взаимосвязь с базовыми интересами граждан и организаций [19, с. 173].

Анализ словарных дефиниций терминов юридической терминологии «недвижимость» в русском языке показал, что их отличительной особенностью является тот факт, что они выражают понятия объектов недвижимости как физических объектов материального мира, основные из которых, в частности, перечислены в ГК РФ: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, жилые помещения, нежилые помещения, машиноместа.

Наряду с консубстанциональными терминами (например: дом, жильё, здание, сооружение, имущество), составляющими существенное количество в рассматриваемой терминологии значительное число общеупотребительных слов и словосочетаний, утративших индивидуальность номинации и ставших в результате терминологизации юридическими терминами, уточняющими более общие понятия. Среди наиболее продуктивных терминов можно выделить унитары земли, объект,

собственность, предприятие и бинарные термины участок земельный, жилые помещения, нежилые помещения, которые в свою очередь являются базовыми для создания более длинных многокомпонентных сочетаний (полилексемных терминологических словосочетаний): объект недвижимого имущества, участок земельный дачный, помещения жилые в домах системы социального обслуживания.

В нашем понимании прочная связь с землей позволяет объективно считать, что под недвижимым имуществом следует понимать такие материальные объекты, физические и юридические характеристики которых предполагают их неизменное нахождение именно на том земельном участке, где эти объекты расположены природой или человеком.

Мы исходим из того, что недвижимое имущество является специфическим объектом гражданских прав. Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016) указал: «При разрешении вопроса о признании вещи недвижимостью независимо от осуществления государственной регистрации права собственности на нее следует устанавливать наличие у нее признаков, способных относить ее в силу природных свойств или на основании закона к недвижимым объектам» [7-20]. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] и определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2015 г. № 303-ЭС15-5520 [8] Верховный суд РФ указал нижестоящим судам, что вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств, либо в силу прямого указания закона, и что только такой объект подчиняется правовому режиму недвижимого имущества.

Отметим, что законодательного понятия «правовой режим недвижимого имущества» также не предусмотрено, что приводит к возникновению трудностей на практике, поскольку нерешенными остаются вопросы, связанные с конкретным содержанием правового режима или полномочиями участников в зависимости от правового режима.

Понятие «правовой режим» часто используется в различных исследовательских работах, однако обилие различных точек зрения ученых приводит к тому, что термин «правовое режим» рассматривается и обсуждается уже довольно длительное время. Несмотря на то, что наличие конкретного понятия «правовой режим» позволило бы упростить правоприменение, однозначной его трактовки нет [11, с. 35].

Правовой режим следует рассматривать как социальный режим определенного объекта, который обладает совокупностью юридических средств и предусмотрен правовыми нормами. Наличие правового режима обуславливает наличие отдельного направления правового регулирования, а

также определяет состояние объекта правового регулирования [2]. Соответственно, под правовым режимом следует рассматривать обеспеченный государством и урегулированный на законодательном уровне способ правового регулирования, связанный с отдельной, узконаправленной сферой общественных отношений.

Относительно содержания определения «правового режима недвижимого имущества» также существует много точек зрения. Так, данное понятие следует рассматривать как определенный порядок правового регулирования, который представляет собой форму конкретных дозволений, ограничений и запретов относительно объекта недвижимого имущества. Правовой режим недвижимого имущества следует также рассматривать как сочетание публичного и частного режима правового регулирования, что обуславливает определенную специфику совершения гражданско-правовых сделок в отношении недвижимого имущества [6].

Вопросы, связанные с определением недвижимого имущества, а также применение к сделкам с недвижимостью особых положений гражданского права остается дискуссионным. В ст. 130 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что в качестве недвижимого имущества рассматривается имущество, прочно связанное с землей. Перемещение таких объектов невозможно без причинения вреда и ущерба. К объектам недвижимости относятся земельные участки, участки недр, сооружения и объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, жилые и нежилые помещения. После внесения поправок от 1 января 2017 г. к недвижимому имуществу также относятся машино-места, предназначенные для размещения автомобилей, а также части зданий и сооружений [11, с. 35].

Специфика недвижимости заключается в том, что право собственности на неё возникает с момента государственной регистрации, но это обстоятельство не является необходимым элементом для приобретения (возникновения) права собственности, однако с этого момента право собственности начинает существовать (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ). Хотя по общему правилу, государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК РФ).

С 01.01.2017 г. в силу вступил ФЗ № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» [2], окончательно закрепивший объединение систем регистрации прав на недвижимость и ее кадастрового учета на законодательном уровне. Отсюда ЕГРН – это свод достоверных сведений о всех объектах недвижимого имущества на территории России, обо всех зарегистрированных правах на них, а также о сделках с ними и правообладателях в таких сделках.

Огромной проблемой является то, что часть данных, вошедших в ЕГРН, отражают неполную информацию об объектах недвижимости или низкое качество сведений. Кроме этого, присутствуют технические ошибки, реестровые ошибки, а также достаточно часто встречаются объекты недвижимости с некорректной кадастровой стоимостью, что влечет за собой неверно рассчитанные суммы налога. В связи с тем, что кадастр и реестр имели различные принципы ведения и основы, в ЕГРН могли попадать данные, содержащие ошибки.

Так же проблемой является наложение границ земельных участков друг на друга и пересечение ими административных границ. Исправление этих ошибок и внесение сведений о границах земельных участков без этих ошибок в дальнейшем могут обеспечить комплексные кадастровые работы [18, с. 104].

Отдельным блоком выступают проблемы недостаточности законов, регламентирующих процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав. На мой взгляд, при объединении реестров в единый реестр, процедуры учета недвижимого имущества и регистрации прав необходимо объединить.

В настоящее время госрегистрация как правовая категория – это юридический акт, подтверждающий признание вещного права субъекта на недвижимое имущество или ограничения этого права, а также единственное и важнейшее доказательство существования права на недвижимость, которое может быть оспорено только в судебном порядке. Необходимо отметить, что до упорядочения систем регистрации наиболее уязвимой частью системы вещных прав являлось владение [12, с. 13]. Специалисты отмечали, что даже применение норм о давностном владении не дает каких-либо полноценных гарантий приобретения недвижимости в будущем [13, с. 39], поэтому именно владение объектами недвижимости требовало дополнительных гарантий защиты, таких как госрегистрация права [14, с. 23].

Итак, в гражданском законодательстве не закреплено понятие недвижимости, хотя перечислены объекты и признаки отнесения данных объектов к недвижимости. Под недвижимым имуществом, по нашему мнению, следует понимать такие материальные объекты, физические и юридические характеристики которых предполагают их неизменное нахождение именно на том земельном участке, где эти объекты расположены природой или человеком

До сих пор отсутствуют достаточно четкие, законодательно установленные критерии отнесения того или иного объекта к недвижимому имуществу. Поэтому, отдавая должное доктринальным положениям права недвижимости, отметим, что высокая мобильность понятия недвижимости обусловлена, в основном, за счет правовых позиций, содержащихся в

постановлениях Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, а также определениях его судебных коллегий по гражданским делам и по экономическим спорам.

Вступление в силу закона «О государственной регистрации недвижимости» значительно упростило и ускорило процедуру регистрации прав на недвижимое имущество, а также позволило создать общую информационную базу объектов недвижимости. Несмотря на положительные моменты объединения реестров, сведения об объектах нельзя считать полными и достаточно актуальными. Сложность объединения кадастра и реестра обуславливается тем, что они созданы для выполнения принципиально разных функций. Реестр прав существовал как информационный ресурс. Его задачей было обслуживание интересов гражданского оборота. Кадастр недвижимости содержал в себе карты, планы. От ЕГРН требуется выполнение информационной задачи в первую очередь.

Список литературы

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 03 марта 2021 г.). // Собрание законодательства РФ. – 1994. № 32. Ст. 3301; Российская газета. – 2021. № 52 (8403).
- [2] О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (с изм. от 31.07.2020). // Собрание законодательства РФ. – 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
- [3] Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г. // Собрание Узаконений РСФСР. – 1922. № 71 (утратил силу).
- [4] О собственности в РСФСР: закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. – 1990. № 30. Ст. 416 (утратил силу).
- [5] Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. № 26. Ст. 733 (утратили силу).
- [6] О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. № 8.
- [7] Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 10.04.2021).

[8] Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2015 г. № 303-ЭС15-5520. // Банк судебных решений Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vsr.fu/stor_pdf_es.php?id=1378698. (дата обращения: 10.04.2021).

[9] Алексеев В.А. Правовой статус недвижимой вещи до государственной регистрации права на нее. / В.А. Алексеев. // Нотариус. – 2018. № 7. 23-26 с.

[10] Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право недвижимости. / Р.С. Бевзенко. – М.: М-Логос, 2017. 238 с.

[11] Братановский С.Н. Специальные правовые режимы информации. / С.Н. Братановский. // Directmedia. – 2018. № 1. 35-39 с.

[12] Ландаков В.Н. Приобретательная давность в гражданском праве России: автореферат дисс. ... к.ю.н. / В.Н. Ландаков. – Волгоград, 2011. 37 с.

[13] Ландаков В.Н. О некоторых проблемах давностного владения. / В.Н. Ландаков. // Цивилист. – 2011. № 3. 39-42 с.

[14] Ландаков В.Н. О владельческой защите: прошлое, действительное и будущее. / В.Н. Ландаков. // Гражданское право. – 2011. № 3. 23-27 с.

[15] Липски С.А. Тенденции в изменении подходов законодателя к установлению и обеспечению правового режима земельных участков. / С.А. Липски. // Правовые вопросы недвижимости. – 2019. № 2. 19-24 с.

[16] Суханов Е.А. Вещное право. / Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2017. 364 с.

[17] Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданско-правовые категории. / Е.А. Суханов. // Вестник гражданского права. – 2008. № 4. 11-14 с.

[18] Тихонова К.В. Предложения по оптимизации внесения сведений в ЕГРН с целью повышения эффективности муниципального земельного контроля / К.В. Тихонова. // Экономика и экология территориальных образований. – 2018. Т. 2. № 3. 104-108 с.

[19] Чесноков А.А. Публичность имущественного реестра как гарантия безопасности добросовестного приобретателя. / А.А. Чесноков. // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2019. № 3. 173-177 с.

[20] Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. / В.В. Чубаров. – М.: Статут, 2006. 351 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Civil Code of the Russian Federation. Part One: Federal Law No. 51-FZ of November 30, 1994 (as amended on March 03, 2021). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1994. No. 32. Art. 3301; Russian newspaper. – 2021. No. 52 (8403).

[2] On state registration of real estate: federal law dated July 13, 2015 No. 218-FZ (as amended on July 31, 2020). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2015. No. 29 (part I). Art. 4344.

[3] The Civil Code of the RSFSR of October 31, 1922 // Collection of Legalizations of the RSFSR. – 1922. No. 71 (invalidated).

[4] On property in the RSFSR: the RSFSR law of December 24, 1990 // Bulletin of the Congress of People's Deputies of the RSFSR. – 1990. No. 30. Art. 416 (invalidated).

[5] Fundamentals of the Civil Legislation of the USSR and the republics of May 31, 1991 // Bulletin of the Congress of People's Deputies of the USSR and the Supreme Soviet of the USSR. – 1991. No. 26. Art. 733 (no longer valid).

[6] On the application by the courts of some provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 23, 2015 No. 25. // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – 2015. No. 8.

[7] Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 1 (2016) (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on April 13, 2016). [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (date of access: 04.10.2021).

[8] Determination of the Judicial Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation dated September 30, 2015 No. 303-ES15-5520. // Bank of judgments of the Supreme Court of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: https://www.vsrif.ru/stor_pdf_ec.php?id=1378698. (date of access: 04.10.2021).

[9] Alekseev V.A. The legal status of an immovable before the state registration of the right to it. / V.A. Alekseev. // Notary. – 2018. No. 7. 23-26 p.

[10] Bevzenko R.S. Land plot with buildings on it: an introduction to Russian real estate law. / R.S. Bevzenko. – M.: M-Logos, 2017. 238 p.

[11] Bratanovsky S.N. Special legal regimes of information. / S.N. Bratanovsky. // Directmedia. – 2018. No. 1. 35-39 p.

[12] Landakov V.N. Acquisitive prescription in the civil law of Russia: abstract of dissertation. ... Ph.D. / V.N. Landakov. – Volgograd, 2011. 37 p.

[13] Landakov V.N. Some problems with prescription ownership. / V.N. Landakov. // Civilist. – 2011. No. 3. 39-42 p.

[14] Landakov V.N. On property protection: past, present and future. / V.N. Landakov. // Civil law. – 2011. No. 3. 23-27 p.

[15] Lipsky S.A. Trends in changing the approaches of the legislator to the establishment and maintenance of the legal regime of land plots. / S.A. Lipsky. // Legal issues of real estate. – 2019. No. 2. 19-24 p.

[16] Sukhanov E.A. Real right. / E.A. Sukhanov. – M.: Statut, 2017. 364 p.

[17] Sukhanov E.A. On the concept of real estate and its impact on other civil law categories. / E.A. Sukhanov. // Bulletin of civil law. – 2008. No. 4. 11-14 p.

[18] Tikhonova K.V. Proposals for the optimization of entering information into the USRN in order to improve the efficiency of municipal land control / K.V. Tikhonova. // Economy and ecology of territorial entities. – 2018. Vol. 2. No. 3. 104-108 p.

[19] Chesnokov A.A. Publicity of the property register as a guarantee of the safety of a bona fide purchaser. / A.A. Chesnokov. // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2019. No. 3. 173-177 p.

[20] Chubarov V.V. Problems of legal regulation of real estate. / V.V. Chubarov. – М.: Statut, 2006. 351 p.

© Г.В. Норко, 2021

Поступила в редакцию 25.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Норко Г.В. Понятие, правовой режим и государственная регистрация недвижимого имущества // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 146-156. URL: <https://ip-journal.ru/>